

LAKBAY-DIWA ✦
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

VOLUME I ISSUE VIII

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

DECEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VIII (December 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ronald D. Rosales, RN

Staff Nurse I (Mandaluyong City Medical Center)

Clinical Instructor II (Our Lady of Guadalupe Colleges-Mandaluyong City)

Professional Lecturer (Mapua University-Makati Campus)

Camarines Norte, Region V, Bicol, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.18145266

Ikaw na Nga

Umibig at nasaktan nang ilang ulit
Pinilit bumangon sa damdaming napakasakit
Naghanap ng kalinga, at ikaw nga ang nakita
Ikaw na nga! Ikaw na!

Sa mga pagkakataong nakikilala ka
Masasabi kong ikaw ay sadyang iba
Ligaya'y natagpuan sa piling mo aking sinta
Ikaw na nga! Ikaw na!

Sa umpisa palang may pagsubok na,
Marahil sadyang gan'to talaga,
Pag-uugali ng bawat tao ay iba-iba
Ikaw na nga! Ikaw na!

Ikaw na nga! Ikaw na!
Ang hinihintay kong pagsinta
Sa bawat saglit ay palagi kang alaala
Hinahangad na parati kang makasama

Ikaw na nga! Ikaw na!
Ang nagbibigay ng ligaya't pag-asa
Sa mga hamon araw-araw ikaw ang kaagapay
Hanggang sa pagpikit ng mga mata pag-ibig mo ang gabay

Ikaw na nga! Ikaw na!
Ang inaasam na habambuhay makasama
Tuparin ang mga pangarap nating dal'wa
At paglingkuran hanggang huling hininga
Ikaw na nga, pag-ibig na walang kapara.

Dedicated to: Claudine P. Bautista, RN